

बदलते जीवन मूल्य और बाल साहित्य

Changing Life Values and Childrens literature

Paper Id : 18871 Submission Date : 06/05/2024 Acceptance Date : 11/05/2024 Publication Date : 22/05/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.11197283

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

नवज्योत भनोत

प्रोफेसर

हिंदी विभाग

डॉ. भीमराव अंबेडकर राजकीय

महाविद्यालय

श्रीगंगानगर, राजस्थान, भारत

सारांश

बाल साहित्य से अपेक्षा की जाती है कि वह तीव्रता से परिवर्तित होते युग में बालकों के जीवन में वैज्ञानिक मूल्यों, मानवीय मूल्यों, राष्ट्रीय मूल्यों और शौर्य प्रधान मूल्यों के विकास की निरंतरता में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करें।

चूंकि आज के परिवर्तनशील युग में बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने, समस्यात्मक स्थितियों से निपटने, समायोजन की दृष्टि विकसित करने और उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक आवश्यकताओं को नियंत्रित करने में बाल साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वर्तमान में बाल साहित्य बालकों को सामाजिक मान्यताओं के अनुसार ढालने और उनकी संवेगात्मक अभिव्यक्ति को सहज नियंत्रित कर उनकी विकासात्मक प्रक्रिया में सहायक है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत आवश्यकताओं की आपूर्ति, प्रेरणाओं में संघर्ष, अनुवांशिकता, वातावरण संबंधी दोष, शारीरिक विकृतियां आदि के कारण परिवर्तित होने वाले मूल्यों से प्रभावित कुसुमायोजन भी आज बाल साहित्य के समक्ष बड़ी चुनौती है।

निसंदेह जीवन मूल्यों के परिवर्तन के इस समय को बहुत ही जागरूकता के साथ बाल साहित्य में संप्रेषित करते हुए पुरातन जड़ मान्यताओं को त्यागने एवं नवीन उपयोगी मूल्यों को ग्रहण करने का आग्रह सशक्तता से किया जा रहा है। सामाजिक संरचना एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संप्रेषण के लिए आवश्यक इस बाल साहित्य लेखन से बालकों के व्यावहारिक जीवन में क्रियात्मक क्षमता के सुधार एवं उन्नत समायोजन की संभावना बलवती हो रही है।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

Children's literature itself is expected to play an important role in the continuity of development of scientific values, human values, national values and chivalry-oriented values in the lives of children in this rapidly changing era.

Since in today's changing era, the role of children's literature is being considered important in fulfilling the needs of children, dealing with problematic situations, developing the vision of adjustment and controlling their physical, mental, social and emotional needs. At present, children's literature is helpful in the developmental process of children by molding them according to social beliefs and easily controlling their emotional expression. Apart from this, maladjustment affected by changing values due to fulfillment of personal

needs, conflict in motivations, heredity, environmental defects, physical deformities etc. is also a big challenge before children's literature today.

Undoubtedly, this time of change in life values is being communicated with great awareness in children's literature, strongly urging people to abandon old ingrained beliefs and adopt new useful values. This children's literature writing, which is necessary for communicating social structure and cultural values, is strengthening the possibility of improvement of children's functional abilities and improved adjustment in their practical life.

मुख्य शब्द

सामाजिक समायोजन, समकालीन दृष्टि, मूल्य हस्तांतरण, सांस्कृतिक मूल्य, संक्रमण काल, समरसता, अस्मिता, मूल्य दर्शन, सांस्कृतिक, गत्यात्मकता, समन्वयवादी मूल्य, शाश्वतता, द्वंदात्मकता रचनात्मकता, उदात्तता, व्यक्ति केंद्रीयता, मूल्य संकट, आधुनिक युगबोध, पाश्चात्य चिंतन, भोगवादी दर्शन, सुखवाद, फलवादिता, वैज्ञानिकता, प्रकृतिवादिता ।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Social Adjustment, Contemporary Vision, Value Transfer, Cultural Values, Transition Period, Harmony, Identity, Value Philosophy, Cultural Dynamism, Syncretic Values, Eternity, Dialectics, Creativity, Sublimity, Individual Centricity, Value Crisis, Modern Zeitgeist, Western Thought, Materialistic Philosophy, Hedonism, Fruitarianism, Scientificity, Naturalism.

प्रस्तावना

बाल साहित्य का उद्देश्य बालक के मन और मस्तिष्क को स्वस्थ बनाना है। केवल ऐसा साहित्य ही बाल साहित्य को अर्थ प्रदान करता है, जो बालकों के जानार्जन तथा मनोरंजन के साथ उसकी कल्पना शक्ति को भी अधिक उर्वर और शक्तिशाली बनाता है। देश के भावी कर्णधारों के कोरे मस्तिष्क को निश्चित एवं निर्धारित दिशा देने का कार्य करने वाला बाल साहित्य यदि बालकों के बौद्धिक स्तर के अनुरूप, यथार्थ के धरातल पर रचा गया हो तभी वह जीवन के सत्य और मूल्यों को पहचानने में सहायक होता है। लम्बे समय तक उपेक्षित रखे गये बाल साहित्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सर्वप्रथम अध्ययन अनुसंधान का पुनीत कार्य करते हुए डॉ. 'हरिकृष्ण देवसरे' ने बाल साहित्य की दिशा निर्धारित करके बालकों के विकास एवं प्रगति के पथ को सशक्त किया और साथ ही यह भी स्थापित किया कि समीक्षक अपनी समकालीन दृष्टि से पुराने साहित्य को आधुनिक संदर्भों से जोड़कर बाल साहित्य की उपादेयता को बढ़ा सकता है।

वर्तमान में बाल साहित्य और मनोविज्ञान के अन्योन्याश्रित सम्बन्ध और बाल साहित्य में निहित मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के विशिष्ट अध्ययन द्वारा बालकों में समायोजन की प्रक्रिया को जानना अत्यंत आवश्यक है। जब बाल साहित्य में विषय का प्रतिपादन, चरित्र-विधान, वातावरण भाषा-शैली इत्यादि बच्चों की रुचि के अनुकूल होते हैं तो बाल साहित्यकार, कला-विधान के विशिष्ट प्रस्तुतीकरण द्वारा बाल-मन से तादात्म्य स्थापित कर जिज्ञासा तुष्टि के साथ-साथ भाषा ज्ञान, शब्द ज्ञान और मनोरंजन द्वारा मूल्यों को हस्तांतरित कर पाता है।

बाल साहित्य में युग के जीवन मूल्यों, समाज तथा वातावरण का पूरा प्रभाव रहता है। प्रत्येक युग में कथाओं के माध्यम से बच्चों को शिक्षा, नीति-ज्ञान दिया गया। पाश्चात्य बाल साहित्य में वर्णित जंगली राक्षस, राजा-रानी, परी कथाओं की कल्पना भरी उड़ाने पाँचवे दशक तक आते-आते यथार्थ के धरातल पर विचरण करने लगी।

आधुनिक युग का बाल साहित्य जीवन सत्य से अनुप्राणित होकर बदलते जीवन-मूल्यों के बाल साहित्य में प्रयोग द्वारा बालकों के स्वाभाविक विकास और अस्तित्व निर्माण में सार्थक भूमिका का निर्वाह करता है।

आज भी निम्न वर्ग में अशिक्षा और ग्रामीण लोगों में शिक्षा का स्तर बाल विकास में बाधक बन कर जीवन मूल्यों को प्रभावित कर रहे हैं। उपभोक्तावादी, संस्कृति एवं पश्चिमी सभ्यता के प्रभावस्वरूप परिवर्तित होते मूल्यों का संकट भी बाल साहित्य के समक्ष उत्पन्न हो गया है। ऐसे में बाल साहित्य शोध लेखक साहित्यकार के दायित्वों और अभिभावकों की अपेक्षाओं का विवेचन करते हुए उनके बाल साहित्य सम्बन्धी दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। यह माना गया है कि

बाल साहित्य का उद्देश्य अल्पवय पाठक अथवा श्रोता को मात्र मनोरंजन प्रदान करना ही नहीं बल्कि सामाजिक, राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भाव के साथ-साथ विश्व कल्याणकारी मूल्यों का हस्तांतरण भी है।

अध्ययन का उद्देश्य

बदलते जीवन मूल्यों को आज के परिवेश में यथार्थपूर्ण तर्कों एवं सिद्धांतों के अनुसार जीवन में धारण करना जीवन के प्रति संतुलित सोच है।

बाल साहित्य पर इस प्रकार के शोध द्वारा बाल साहित्य जगत के नये आयाम खुलते हैं, बालकों के मानसिक क्षितिज के विस्तार की संभावनाएं बलवती होती हैं तथा बाल साहित्य के स्वतन्त्र समीक्षा सिद्धान्त निर्मित होते हैं जिससे बाल मनोविज्ञान को समझने तथा बदलते परिवेश में बालकों के समायोजन में सहायता मिलती है।

इस शोध का उद्देश्य बाल साहित्य में बदलते जीवन मूल्यों को पहचानने और साहित्य को नई दिशा देकर बालकों के मानसिक विकास में अभिवृद्धि करने, उनकी समस्याओं के व्यावहारिक समाधान खोजने एवं बाल साहित्य की उपयोगिता - अनुपयोगिता को सिद्ध करने में है।

आज भारत में बच्चों के विकास के लिए सरकारी, अर्धसरकारी, स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। बाल साहित्य के किसी भी क्षेत्र में उनके विकास को उपेक्षित नहीं रखा जा सकता। इसीलिए बाल साहित्यकार की समाज निर्माण में भूमिका के आकलन का आनुशंगिक उद्देश्य इस शोध को महत्व प्रदान करता है।

बाल-साहित्यकारों के दृष्टि निर्माण के साथ-साथ बालकों के व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में बाल-साहित्य की भूमिका के संदर्भ, शोध को जहां नवीन दिशा प्रदान करते हैं, वहीं देश काल एवं वातावरण के प्रभाव स्वरूप परिवर्तित होने वाले युगीन मूल्यों का युग की मांग के अनुसार विषय परिवर्तन इस शोध के अत्यंत आवश्यक मुद्दे हैं। नवीन प्रतिमानों की स्थापना का औचित्य सिद्ध करना हो या जीवन सत्य से अनुप्राणित परिवर्तित युग मूल्यों की ओर विशेषोन्मुख साहित्य का नवीन विचारधारा से सामंजस्य स्थापित करना, इस प्रकार के शोध इन सभी स्थितियों में बालकों के विकास और अस्तित्व निर्माण में सहायक बनकर, पूर्वाग्रह से पनपी अस्वस्थ अभिवृत्तियों को सुधार कर स्वस्थ मान्यताओं को प्रोत्साहित करते हैं, साथ ही जानार्जन और मनोरंजन के साथ-साथ कल्पना शक्ति को अधिक उर्वर और शक्तिशाली बनाकर जीवन मूल्यों को हस्तांतरित करने का कार्य करते हैं।

साहित्यावलोकन

बाल साहित्य पर शोध की परंपरा और बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास पर डॉ. हरिकृष्ण देवसरे की हिंदी *बाल साहित्य एक अध्ययन* पुस्तक के अतिरिक्त *बाल साहित्य रचना और समीक्षा* तथा *बाल साहित्य मेरा चिंतन* के माध्यम से बाल साहित्य को साहित्य जगत में सम्मानजनक स्थान दिलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त हरिकृष्ण देवसरे के बाल साहित्य पर बच्चों में वैज्ञानिक और तर्क सम्मत दृष्टिकोण एवं उसके अमूल्य योगदान को रेखांकित करते हुए ओम प्रकाश कश्यप ने अत्यंत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कार्य किया है।

जयप्रकाश भारती की *बाल साहित्य 21वीं सदी*, डॉ. प्रकाश मनु की हिंदी *बाल साहित्य नई चुनौतियां और संभावनाएं*, डॉ. विजयलक्ष्मी सिंहा की *आधुनिक हिंदी बाल साहित्य*, डॉ. शीशपाल सिंह शेष की साठोतरी हिंदी बाल साहित्य (डॉ. रोहिताश्व अस्थाना के विशेष संदर्भ में) डॉ. कामना सिंह की *स्वातंत्र्योत्तर हिंदी बाल साहित्य*, दिविक रमेश की हिंदी *बाल साहित्य कुछ पड़ाव*, डॉ. रमाकांत श्रीवास्तव की *भारतीय बाल साहित्य के विविध आयाम*, डॉ. राष्ट्र बंधु

की बाल साहित्य समीक्षा इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के साथ-साथ बाल साहित्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मूल्य परिवर्तन, पारिवेशिक सजगता, संस्कार एवं चेतना की दृष्टि से मौलिक उद्भवनाएं प्रस्तुत की गई हैं। प्रस्तुत शोध में बाल साहित्य और बदलते जीवन मूल्यक विषय अपनी प्रासंगिकता के साथ महत्वपूर्ण है।

मुख्य पाठ

इतिहास इस बात का प्रमाण है कि बालक सदैव युग परिवेश से प्रभावित रहे हैं। देश का सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियाँ बालकों के विकास को गहनता से स्पर्श करती हैं। प्राचीन तथा मध्यकाल में युग की माँग उन्हें धार्मिक, अनुशासित एवं त्यागी बनाने की थी, लेकिन जैसे-जैसे शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोविज्ञान की रुचि बालकों में बढ़ी तो उसे समाज का महत्वपूर्ण अंग और समाज के भविष्य का निर्माता मानकर उसके जीवन की क्रियाओं, आवश्यकताओं, और समस्याओं को अधिक से अधिक समझने के प्रयास किये जाने लगे। उसे भी ज्ञान एवं अनुभव की सम्पदा का अधिकारी मानकर जीवन के विभिन्न अनुभवों को साहित्य के माध्यम से बच्चों तक पहुँचाया जाने लगा। हरलॉक कहते हैं, "आज बाल-विकास में मुख्यतः बालक के रूप व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है, जो उसे एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय प्रभावित करते हैं। बाल-विकास में साथ ही साथ यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और यह वैयक्तिक हैं या सार्वभौमिक।"[1]

प्राचीन काल में साहित्य, पशु-पक्षियों, नदियों-पहाड़ों, परियों इत्यादि से सम्बन्धित था। इनके मौखिक रूप में देश काल के बदलते प्रभाव स्वरूप परिवर्तन आता गया। विश्व कथा का स्रोत माने जाने वाली पंचतंत्र की कहानियों में भी स्थानीय विशेषताओं एवं युग समाज का बदलाव देखा जा सकता है। प्राचीन काल में बालकों के लिए नीति-ज्ञान, तदयुगीन संस्कृति एवं परम्पराओं की शिक्षा को ही आवश्यक समझा जाता था। जातक कथाओं में भी उस समय की सामाजिक, राजनैतिक व्यवस्था की जानकारी के साथ-साथ उपदेशात्मकता एवं मनोरंजन का चित्रण है। इस प्रकार प्राचीन बाल साहित्य में भी युगीन मूल्यों समाज एवं परिवेश का पूरा प्रभाव था। यही परिवेशीय प्रभाव कथाओं में परिवर्तन का मूल कारण बना। समाज में ज्यों-ज्यों परिवर्तन आया त्यों-त्यों साहित्य में अनुभव एवं ज्ञान द्वारा बालकों में जागरूकता लाने हेतु नवीन विषयों के साथ साहित्य के सूत्र बदलने लगे, उदाहरणार्थ-मुगलों की दासता के फलस्वरूप, भारतीय धर्म एवं संस्कृति की रक्षा को लेकर कहानियाँ लिखी गईं। उस समय की कथाओं में मुगल संस्कृति का इतना गहरा प्रभाव अंकित हुआ कि अरबी-फारसी की अनेक कथाएँ भारतीय जीवन में इस प्रकार रच-बस गईं कि कुछ कहानियों को भारतीय कहानियाँ समझा जाने लगा। ब्रिटिश शासन के समय पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के प्रभाव स्वरूप जागृति आई। उस समय विदेशों से आ रही पुस्तकों जैसे 'रॉबिन्सन क्रूसो', 'सिन्दबाज जहाजी', 'गुलीवर', 'कासा विलान्का इत्यादि ने साहित्य को प्रभावित किया, बालकों के स्वतन्त्र महत्व की बात और विज्ञान की दुनियाँ में प्रवेश की बात भी कुछ विदेशी प्रभाव से ही जन्मी थी।

बाल-साहित्य में पशु-पक्षी, बच्चों के लिए सदैव फेन्टसी का रूप रहे हैं। किन्तु 20वीं शताब्दी के लगभग चौथे दशक में कथाओं में परिवर्तन की प्रक्रिया गतिशील हुई और प्रासंगिकता की दृष्टि से पौराणिक कथाओं, परिकथाओं को अपेक्षित परिवर्तित एवं परिवर्धित करते हुए बोध कथाओं में शामिल किया जाने लगा।

पाँचवे दशक तक आते-आते बाल साहित्य में कान्तिकारी परिवर्तन हुए। संस्कृति के बदलाव एवं विकास के कारण बालक नैतिक उपदेश एवं कल्पना-लोक की सीमा के बाहर आकर यथार्थ पूर्ण

तर्क एवं सिद्धान्तों पर आधारित कथाएँ अधिक पसन्द करने लगे। कौतुहल प्रियता के कारण रहस्य सुलझाने वाले नायक के तदरूप बनकर स्वयं का विश्लेषण करने के सन्दर्भ में शहरी बालकों की अभिरुचि कॉमिक्स की ओर उन्मुख हुई। उनमें महिमा मण्डित किए जा रहे जीवन-मूल्यों से बालकों के मानवीय संवेदनाओं से परे होने की सम्भावनाएं बढ़ी।

आधुनिक युग में जब तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं और बालकों को भी आधुनिक संसार से परिचित कराने की प्रक्रिया गतिशील हो रही है तो परम्परागत बाल-साहित्य को बालकों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास में पूर्णतः सहयोगी नहीं माना जा रहा, ऐसे में बालकों को सांस्कृतिक विकास का प्रमुख अंग मानते हुए उनके लिए युगानुरूप साहित्य सृजन की परम्परा का प्रारम्भ होना उनके विकास के क्रम में शुभ लक्षण है। स्वतंत्रयोत्तर युग के साहित्य के संदर्भ में निरंकार देव सेवक ने टिप्पणी की थी कि इस काल के बच्चे भी वह गीत चाहने लगे हैं जो आज तथा भविष्य की दुनिया से संबंध रखते हो। "आज जीवन में सर्वत्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्याप्त है, और किसी भी बात को मात्र परम्परा के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा रहा। आज जीवन सत्यों से अनुप्राणित प्रासंगिक और परिवेशीय यथार्थ के अनुकूल साहित्य सर्जन हो रहा है।" आज हिंदी में विविधता पूर्ण समीक्षात्मक साहित्य रचा जा रहा है दिविक रमेश पवित्राअग्रवाल, गोविंद शर्मा विमला भंडारी, राजकुमार जैन राजन, अनिल जायसवाल, संजय जायसवाल, दिनेश चमोला, घमंडी लाल अग्रवाल डॉ. जनमेजय का रचनाकर्म इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। निरंकार देव सेवक, हरिकृष्ण देवसरे, जयप्रकाश भारती, डॉ. नागेश पांडेय, प्रकाश मनु, रमाकांत श्रीवास्तव, त्रिभुवन नाथ शुक्ला डॉ. अरविंद मिश्रा, श्री प्रसाद, डॉ. कामना सिंह, श्रीमती ज्योत्सना द्विवेदी आदि अनेक लेखकों द्वारा बाल साहित्य के उद्भव विकास परंपरा प्रयोग इतिहास एवं चुनौतियां पर लिखी समीक्षात्मक रचनाएं, रचनाकारों एवं शोधार्थियों की दिशा को निरंतर प्रकाशित कर रही हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् बाल साहित्य के स्वतन्त्र अस्तित्व और वैज्ञानिक, तर्कसम्मत मानदण्डों को स्वीकारा गया है। वर्तमान बाल साहित्य के नवीन प्रतिमान युग समाज की बदलती परिस्थितियों से पूर्णतः प्रभावित हैं। वर्तमान में बाल साहित्य की 'दशा एवं दिशा' विषय पर शोध एवं परिचर्चाओं के माध्यम से बाल साहित्य समालोचक अपने देश के बालकों के प्रति प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। नए लेखन में परम्परागत साहित्य भी उपादेयता के अनुसार नवीन बाल साहित्य में पोषक तत्वों के रूप में विद्यमान है। डॉ. हरिकृष्ण देवसरे, डॉ. प्रेमचन्द गोस्वामी, यादवेन्द्र शर्मा चन्द, मालती जोशी, विभा देवसरे, मनहर चौहान, क्षमा शर्मा, दीनदयाल उपाध्याय, श्री शरण, शशिबाला गुप्ता, कृष्ण कुमार चन्द्र बिस्सा इत्यादि रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में जीवन मूल्यों के सकारात्मक पक्ष के साथ-साथ परिवर्तित जीवन मूल्यों को भी उकेरा है।

वर्तमान में संदेश त्यागी, गोविंद शर्मा, कीर्ति शर्मा, कृष्ण आशु आदि लेखकों की रचनाओं को सुधारवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए मानव मूल्यों की संवाहक कहा जा सकता है। बाल-साहित्य के प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक 'लूसी स्प्रिंग माइकल' ने 'हियर एण्ड नाउ' शीर्षक पुस्तक में स्पष्ट किया है कि काल्पनिक साहित्य से बालकों पर कुप्रभाव पड़ते हैं, वे जीवन के मूल्यों को आंकने में भूल कर सकते हैं। इसके स्थान पर उन्हें संसार के सत्यों एवं सही मूल्यों के बारे में बताना चाहिए। वर्तमान में काल्पनिक साहित्य का सामयिक सन्दर्भों के साथ प्रस्तुतीकरण, रूढ़ियों एवं संकीर्णताओं से मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध हो रहा है।

समकालीन दृष्टि, सोद्देश्यता एवं कथ्य की उपादेयता के साथ प्रस्तुत किया गया साहित्य चाहे पौराणिक हो, आधुनिक या वैज्ञानिक बोधपरक, वह बालक के निर्माण में सहयोगी ही सिद्ध होता है। समकालीन साहित्य में जीवन-मूल्यों के परिवर्तन के इस अंतर को बहुत ही जागरूकता

तथा महत्व के साथ अंकित किया गया है। इसमें पुरातन जड़ मान्यताओं को छोड़ने एवं नवीन उपयोगी को ग्रहण करने के मध्य के परिवर्तन को बखूबी समझा गया है। सामाजिक संरचना एवं सांस्कृतिक मूल्यों के विघटित होने के खतरों बीच नई आवश्यकताओं, सुरक्षा की पर्याप्त विश्वसनीय व्यवस्था एवं परिवर्तन को प्रेरित करने वाले नवीन तत्त्वों को भी सफलता से उकेरा गया है। संक्रमण काल में परिवर्तन की चुनौतियों को स्वीकार करके जीवन के विविध पक्षों में तादात्म्य एवं समरसता को बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक होता है। दिविक रमेश कहते हैं "जो रचनाकार आज के बालक के लिए विषय ज्ञान और सीख परोसने के

बजाय उनकी मनोदशा को स्वर देने वाली उनकी भाषा बनने वाली वैज्ञानिक दृष्टि और दोस्ताना समझ को साझा करने वाली शैली में रचना कर रहे हैं वे मुझ पर प्रभाव छोड़ते हैं।[2]

चूंकि बालकों का विकास एवं भविष्य बाल-साहित्य की परिवर्तनशीलता से गहरे तक प्रभावित होता है। परम्परा के मोह एवं नवाचारों के आकर्षण को बालकों के जीवन के महत्व के अनुरूप परिवर्तित करने, नवीनता एवं प्रतिष्ठा के लिए बाल साहित्य में परिवर्तन आरोपित करने और बाल-संस्कृति से तत्व ग्रहण करते समय अस्मिता की पहचान के अनुकूलता को ध्यान में रखने जैसे विषयों की पड़ताल इस शोध मूल में है।

बाल साहित्य के बदलते जीवन मूल्यों का बाल-जीवन में महत्व

बच्चों का संसार सर्वथा अलग होता है। वे नैतिकता, नियम और अनुशासन के बंधनों से अपने को मुक्त मानते हैं। वे सभी को अपने ज्ञान के मानदण्ड से ही नापते हैं। जिसमें सहृदयता होती है, उसे अपना समझ लेते हैं। इसी तरह जिस साहित्य में उनके मन के अनुकूल बातें कही गई हो, उसे वे स्वीकार कर लेते हैं और वही श्रेष्ठ बाल-साहित्य है जो बच्चों में सहज, सात्विक उत्सुकता उत्पन्न करे, उनके कुतुहल का पोषण और प्रवर्द्धन करे तथा जिज्ञासा की तृप्ति करे।

डॉ. लक्ष्मी नारायण दुबे लिखते हैं 'बच्चों की दुनियां सर्वथा पृथक होती है, उनका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है। वे संस्कृति, साहित्य तथा समाज के लिये नये होते हैं। स्कूली साहित्य बाल-साहित्य नहीं है, अपितु बच्चों के जीवन तथा मनोभावों को जीवन के सत्य एवं मूल्यों को पहचानने की स्थिति से जोड़कर जो साहित्य उनको सरल एवं उनकी अपनी भाषा में लिखा जाता है और जो बच्चों के मन को भाता है वही बाल साहित्य है।'[3]

जीवन मूल्य किसी भी समाज के वास्तविक विकास को प्रतिबिम्बित करते हैं। आधुनिक युग में मूल्य दर्शन की एक विशेष शाखा के रूप में पल्लवित मूल्य विषयक चेतना बहुचर्चित विषय हैं। मूल्यों के विषय में सजगता के पीछे मानव जीवन की संयमित व्यवस्था का उद्देश्य निहित है। मूल्यों की एक विचारधारा भारतीय दर्शन से पोषित है, तो दूसरी पाश्चात्य दर्शन से। यह सत्य है कि संस्कृतियाँ भिन्न-भिन्न जीवन मूल्यों को जन्म देती हैं। और यही संस्कृति की गत्यात्मकता का परिचायक भी है। भारतीय दर्शन समन्यवादी मूल्यों पर बल देता है। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मूल्यों को जीवन के उद्देश्य के तौर पर स्वीकार करता है। शाश्वत जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा अर्थात् धर्म व उन नैतिक नियमों को कहते हैं जिनके पालन से व्यक्ति और समाज दोनों की उन्नति और कल्याण होता हो, जिन पर चलने से सुख शान्ति और समाज में सामंजस्य स्थापित हो।[4]

पाश्चात्य चिन्तन में मूलतः भोगवादी दर्शन और वर्तमान क्षण को सत्य मानकर चलने वालों का प्रतिपादन किया गया है।

इस चिन्तन में सुखवाद, व्यावहारिकता, फलवादिता, वैज्ञानिकता, प्रकृतिवादिता आदि मुख्य हैं। गतिशील और विकासशील जीवन में मानव का दृष्टिकोण बदलता है तथा उसी के परिणाम स्वरूप उसके जीवन मूल्यों में भी परिवर्तन आते रहते हैं। इन परिवर्तित होते मूल्यों के अनुरूप ही साहित्य की अलग-अलग विधाओं के विषय, विचारधाराएं एवं अनुप्रेरणणएं प्रभावित होती रहती हैं।

जीवन-मूल्यों के बदलाव का समय बालकों के जीवन में अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं सतर्कता का होता है। बाल साहित्य उन्हें जीवन की विभिन्न आयामी समस्याओं, भावनाओं से रूबरू कराता है। इसीलिए यह परमावश्यक है कि गत्यात्मक जीवन में परिवर्तित जीवन मूल्यों को सजगता के साथ समाविष्ट किया जाए। आधुनिक युगबोध की परिवर्तित दशाओं और परिस्थितियों को यदि हम साथ लेकर नहीं चलेंगे तो बालकों के समक्ष मूल्य संकट की स्थितियां उपस्थित हो सकती हैं। डॉ. धर्मवीर भारती कहते हैं "साहित्य मनुष्य का ही व्यक्तित्व है और मानवीय चेतना के बहुविध प्रत्युत्तरों (Responses) में से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रत्युत्तर है। इसलिए हम आधुनिक साहित्य के बहुत से पक्षों को या आयामों को केवल तभी बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं जब उन्हें मानव मूल्यों के इस व्यापक संकट के संदर्भ में देखने की चेष्टा करें।[5]

बदलते हुए जीवन मूल्य बालकों को तत्कालीन सामाजिक जीवन, तथा उसकी समस्याओं से निपटने की प्रेरणा देते हैं। यदि बदलती हुई धारणाओं को बाल-साहित्य में उचित तरीके से दर्शाया जाये तो बाल जीवन में नवीन जीवन मूल्यों के नियामक उपादान अंकुरित हो सकते हैं।

समीक्षक निकोलस टक्कर मानते हैं कि" विश्व के नए बाल साहित्य के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह एकदम साफ सुथरा हो, उसकी कहानी एकदम आदर्शपरक हो और उनका अंत सदा सुखदाई ही हो। यह तो वास्तव में अपने समय काल से जुड़ा प्रश्न है। यदि बाल साहित्य में पाठक यह समझ लेता है कि इसके पीछे एक सुदृढ़ आग्रह है कि जीवन की कठिनाइयों से जूझने और जीवन जीने का वही फार्मूला अपनाओ जो हम बता रहे हैं तो वह तत्काल उसे छोड़ देता है।[6]

बदलते जीवन मूल्य बाल साहित्य की रचना प्रक्रिया पर गहन प्रभाव डालते हैं क्योंकि रचना प्रक्रिया जीवन सापेक्ष होती है। और साहित्य जीवन मूल्यों से निरपेक्ष नहीं हो सकता। बाल साहित्यकार जब उन्हें मूर्तता प्रदान कर बालकों के समक्ष प्रस्तुत करता है तो वे सहजता से उसे अपनी चेतना में आत्मसात कर लेते हैं और जीवन में होने वाले नये परिवर्तनों और नयी जीवन निर्माण प्रक्रिया की द्वन्द्ववात्मक परिणति में स्थितियों से तादात्म्य स्थापित कर जीवन की श्रेष्ठता के मापदण्ड निर्धारित करने में सफल हो जाते हैं। यही मापदंड बाल साहित्य के नये मूल्यों के निर्धारण की आवश्यकता को प्रतिपादित करते हुए नवीन साहित्यिक मूल्यों में रचनात्मकता एवं गुणात्मकता लाने का कारण बनते हैं। समय-समय पर नयी धाराओं के विकसित होने और तिरोहित होने के पीछे भी यही कारण होता है। कुछ मूल्य मानवीय विचारणा का मूल होते हैं जैसे अध्यात्मिक एवं योग साधनात्मक मूल्य जो बालकों में मानवीय गुण भरने का कार्य करते हैं।

बाल-साहित्यकार को बदलते जीवन मूल्यों की चर्चा करते समय अत्यन्त जागरूक रहने की आवश्यकता है क्योंकि संक्रमण काल से गुजरते समय अनावश्यक प्रभावों को भी ग्रहण करने की सम्भावना बनी रहती है। नये मूल्यों को बालकों के समक्ष लाते समय उनकी व्यापकता एवं गुणवत्ता पर भी पूरा-पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि वे संघर्षरत जीवन में नवीन स्फूर्ति फूंक कर व्यापक व हितप्रेरक प्रभाव डाल सकें और बालकों की जीवन दृष्टि का आधार बनकर

उनकी उपलब्धि की प्रक्रिया में रूपापित होकर सुन्दरता, महानता व उदात्तता को अभिव्यक्त कर सकें।

बदलाव का अंकन अपने आप में अत्यन्त विशिष्ट एवं असाधारण कार्य होता है क्योंकि मूल्यों का पुर्नसृजन पहले से अधिक सजगता की मांग रखता है। इसलिए साहित्यकार को युग के प्रति अत्यन्त संवेदनशील एवं तटस्थ रहने की आवश्यकता होती है।

वर्तमान में सामाजिक मूल्यों में संघर्ष एवं संक्रमण की अनेक परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं। व्यक्तिवादिता की प्रबल भावना के परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है। व्यक्ति केन्द्रीयता के कारण पारिवारिक, आर्थिक एवं सामाजिक मूल्यों के हास व नवीन मूल्य निर्माण की प्रक्रिया बलवती हो रही है। ऐसे समय में बाल साहित्य बालकों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर उनमें मूल्यों में निर्वहन की स्थितियाँ पैदा कर जीवन सत्यों से प्राप्त यथार्थ चिन्तन के अवसर उपलब्ध करवा सकते हैं।

आज के हिन्दी बाल- साहित्य में ऐसी विशेषताएँ हैं-

1. जो बालक को पुरातन और नवीन जीवन मूल्यों में अन्तर समझाकर समायोजन के गुण प्रदान करती है।
2. बालकों में राष्ट्रीय भावना के संचार, साहस, आत्मविश्वास, प्रतिज्ञापालन जैसे राष्ट्रीय मूल्यों को सुन्दर रूप में अभिव्यक्त करती है।
3. बालकों को समसामयिक वातावरण से परिचित कराने के लिए प्रचलित मूल्यों के अनुसार जीवन यापन की कला से परिचित करवाती हैं।
4. सभी मूल्यों के गुणों को अपनाकर युगीन मूल्यों की वैज्ञानिकता और तर्कशक्ति को औजार बनाने का मार्ग बताती है।
5. बदलते जीवन मूल्यों, तर्क एवं प्रासंगिकता युक्त साहित्य द्वारा रागात्मक वृत्ति के अन्तर को जीवन के तत्वों से जोड़कर उसके अस्तित्व को स्वीकृति प्रदान करती हैं।

इस प्रकार संक्रमण काल के दौरान बालकों की इस विकासशील अवस्था में मूल्यों के नकार की सम्भावना बढ़ सकती है, इसलिए समाज की बढ़ती जटिलताओं और जीवन संघर्षों की दशाओं में बुद्धिवादिता के परिणाम स्वरूप भावुकता प्रधान मूल्यों के तिरोहित होने पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक हो जाता है।

पाश्चात्य भोगवादिता के प्रभाव के बढ़ जाने पर समाज में विकसित उच्छृंखलता के प्रति नैतिक व उचित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए बाल साहित्यकार अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकता है। बालकों में जीवन के प्रति नियमन एवं संयम की धारणाओं का पोषण तभी किया जा सकता है, जब बदलते जीवन मूल्यों को उनके अस्तित्व के साथ सम्बद्ध करके उसके पक्ष-विपक्ष को संगतता के साथ प्रस्तुत किया जाए।

अतएव बदलते जीवन मूल्यों की चर्चा ऐसी सहजता स्वाभाविकता के साथ साहित्य में शामिल हो कि बालक उसे निःसंकोच आत्मसात कर अपने जीवन में धारण कर सके।

ऐसे संवेदनशील समय की नब्ज पकड़कर एक साहित्यकार बालकों के समक्ष पोषक साहित्य परोसकर गत्यात्मक संसार में पल्लवित होने के कौशल पैदा कर रहे हैं, जिससे बाल साहित्य के ये नवीन प्रतिमान बदलते युग में बालकों के स्वाभाविक विकास उनकी रुचियों एवं मनोवृत्तियों को महत्व देते हुए अस्तित्व निर्माण में सहायक हो रहे हैं।

निष्कर्ष

तेजी से बदलते जीवन मूल्यों के समय में बाल साहित्य से की अपेक्षा की जाती है कि वह बालकों के जीवन में सकारात्मक मूल्यों के विकास पर भी समानांतर ध्यान दे ताकि वर्तमान में लिखा जा रहा साहित्य बालकों को दिशा दिखाकर युग की जटिलताओं से संघर्ष करने की योग्यता पैदा करते हुए समायोजन की प्रकृति से परिपूर्ण करें।

पारंपरिक एवं नवीन जीवन मूल्यों का समन्वय करते हुए बालकों में दया, करुणा, सत्य, अहिंसा परोपकार, त्याग, मैत्री इत्यादि मूल्यों को पूरी तरह विकसित होने का अवसर प्रदान करना सामाजिक और वैयक्तिक दोनों ही दृष्टियों से आवश्यक है। आधुनिकता के साथ बालकों में सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक राष्ट्रीय मूल्यों को अनुप्राणित लिए बिना जीवन में सफलता की आशा नहीं की जा सकती इसलिए यह जरूरी है कि बाल साहित्य परिवर्तित होते समय में सामाजिक परंपराओं, नैतिक मूल्यों एवं धार्मिक मान्यताओं के संरक्षण के साथ-साथ मूल्यों एवं व्यवहारों के प्रतिमानों को विकासशील बालकों में हस्तांतरित करने का कार्य करें।

आधुनिक युग में हो रहे मूल्य परिवर्तनों से बालकों को परिचित कराने की गतिशील प्रक्रिया के साथ साथ शाश्वत मूल्यों को उनके जीवन का अंग मानते हुए उनके लिए युगरूप साहित्य सृजन की परंपरा का प्रारंभ उनके विकास क्रम का शुभ लक्षण है। विज्ञान के उचित उपयोग के साथ ऐतिहासिक, पौराणिक, उद्घात चित्रों को युगानुरूप परिष्कृत कर बाल साहित्य द्वारा बालकों के समक्ष रखा जाना देशप्रेम की उत्कृष्ट भावना, तेजस्विता और सम्यक जीवन दृष्टिकोण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। अतः संक्रमण काल में जरूरी है कि लेखक बालकों की आयु और बौद्धिक स्तर के अनुसार तथ्यात्मक, संरचनात्मक एवं विषयानुरूप साहित्य देकर उनके बहुआयामी व्यक्तित्व विकास में सहायक सिद्ध हो और विभिन्नताओं के अनुसार प्रतिभा, ज्ञान और अनुभूति तीनों के समन्वित रूप से स्वस्थ बाल साहित्य की रचना हो।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. "Today, the major emphasis in child development is characteristic changes in appearance, behaviour, interests and goals as on discovering the the child passes from one developmental period to another. In addition, child development attempts to find out when these changes occur normally, what is responsible for them, and whether they are individual or universal." -E. B. Hurlock: Child Development, 1978.
2. बाल साहित्य में आत्म निरीक्षण और आत्मालोचन का अभाव -दिविक रमेश, (साक्षात्कार)द्वारा, डॉ प्रीति प्रवीण खरे सृजन कुंज हिंदी त्रैमासिक, 20 नवंबर 2019 आईएसएसएन 2348 - 568 X पृष्ठ संख्या 43
3. साहित्य परिचय ,डॉ. लक्ष्मी नारायण दुबे (1980) पृष्ठ संख्या 161
4. डॉ हुकुमचन्द रामपाल, आधुनिक काल में जीवन मूल्य, पृ. 18
5. धर्मवीर भारती, मानव मूल्य और साहित्य (भूमिका) पृ. 101

6. हरि कृष्ण देवसरे, भारतीय बाल साहित्य पृष्ठ संख्या 15